

O‘ZBEK TILIDA MUROJAAT BIRLIKLARINING IJTIMOIIY XOSLANISHI

Shahlo Shonazarova Qodirjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti talabasi

Annotatsiya: Ma’lumki, har bir tilga tegishli murojaat birliklari tarixan shakllangan bo‘lib, jamiyat va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi natijasida davrga mos tarzda o‘zgarib boradi. So‘nggi yillarda tadqiqotchilarni sotsiolingvistik aspektda olib borayotgan tadqiqot ishlarida, muayyan jamiyatda til vositalarini amaliy qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari qiziqtirmoqda va bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar orasida murojaat birliklariga ham turlicha ta’riflar berilgan. Tilshunoslik fanining boshqa fanlar bilan integratsiyalashuvi ushbu muammolarning turli tomonlarini o‘rganish zaruriyatini tug‘diradi. Shubhasiz, til va jamiyat o‘rtasidagi mustahkam bog‘liqlik tilning ijtimoiy xususiyatlarini yuzaga chiqaradi. Shuning uchun tilshunoslik va sotsiologiyaning dolzarb masalalari sotsiolingvistik yo‘nalishda yangi tadqiqot mavzularining paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Murojaat birliklari haqida olimlarning fikrlari va fanda qanday o‘rganilib tadbiiq qilishini haqida ma’lumotlar beraman.

Kalit so‘zlar: murojaat birliklari, sotsiolingvistika, til, muloqot, tovush.

Kirish

Sotsiolingvistika tilning ijtimoiy omillar bilan aloqasini o‘rganadigan fan bo‘lib, bu omillar qatoriga ijtimoiy kelib chiqish, tabaqa, yosh, jins va hokazolar kiradi. Bu soha tilshunoslik sohalari ichida nisbatan yosh sanalib, 40 yillik tarixga ega. Himesning ta’kidlashicha, “sotsiolingvistikaning asosiy jihati – u tilni hayotning barcha ijtimoiy sharoitlarida qo‘llanishini tadqiq etadi”²⁴.

Sotsiolingvistika fani tilning jamiyatga, jamiyatning tilga munosabati masalasini o‘rganar ekan, ijtimoiy muhitni ham nazaridan chetda qoldirmaydi. Kommunikantlarning qaysi muhitda yashashi masalasini ham tahlil qiladi. “Muhit tushunchasi o‘z ichiga oilani, jamiyatni, davr va tarixni, tabiatni qamrab oladi. Insonni qurshab turuvchi barcha narsa: turmush va uning jihozlari, tabiat, jamiyat va davlat, shaxs, tarix, ya’ni turli davr va xalqlarning madaniyatlari muhit tushunchasiga

²⁴ Philipsen, G & M.Huspek 1985. A Bibliography of Sociolinguistic Studies of personal. Address Anthropological Linguistics. -596

kiradi”²⁵. Demak, inson yashab turgan tabiat va jamiyat muhitni tashkil qiladi. Inson o’sha muhitda yashar ekan, bu uning fe’l-atvoriga, shuningdek, muloqot madaniyatiga ham o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmaydi. “Insondagi o’zgarishlar, eng avvalo, uning xulqida, jumladan, muloqot xulqida namoyon bo’ladi.”²⁶ Til jamiyat taraqqiyoti natijasida rivojlanar ekan, ijtimoiy muhitning til va uning namoyon bo’lish shakli - nutqqa ta’siri juda katta. Inson mansub bo’lgan muhitning tabiati uning nutqida ham yorqin namoyon bo’ladi. Kishilarning yashash tarzi, ish faoliyati, o’qish tartibi, sharoiti, atrof- muhitning o’zgarishi uning nutqida ham namoyon bo’ladi. Ijtimoiy muhitning tilga ta’siri masalasi sotsiolingvistik tadqiqotlarning diqqat markazida turadi.

“Sotsiolingvistika fanida murojaat shakllari - bu kishi o’zi suhbat mobaynida suhbatdoshiga murojaat qilish uchun qo’llaydigan so’zlardir”²⁷. Turli oilaga mansub tillarda turli xil murojaat shakllari – murojaat so’zlari uchraydi va ular til va jamiyatning uzviyligini ifodalaydi. Insonlar suhbatlashayotgan paytda yagona maqsad o’z fikr va tuyg’ularini tushuntirib berish, yetkazish emas. Bir vaqtning o’zida, suhbatdoshning har biri aniq vositalar yordamida boshqasiga bo’lgan munosabatni, o’zining jamiyatdagi guruh belgilarini va suhbatdagi o’z o’rnini belgilovchi jarayonda ham ishtirok etadi. Muloqot mobaynida suhbatdoshlar ma’lum bir ijtimoiy qoidaga amal qilgan holda, o’zaro murojaat shakllarini tanlaydilar va bu bilan har ikki taraf o’zaro aloqada ijtimoiy belgilarini ham ifodalaydilar. Ana shu ma’noda murojaat shakllarini tadqiq etish sotsiolingvistika fani nuqtayi nazaridan ham ahamiyatlidir. Olimlar Filipsen va Huspekning ta’rifi bilan aytganda, murojaat shakllarini o’rganish sotsiolingvistikaning eng muhim muammosi sanaladi. Murojaat shakllari va ularning ijtimoiy munosabatlarni ifodalashdagi o’rniga bag’ishlangan eng mumtoz namunaga aylangan va ulkan ahamiyatga ega bo’lgan ilk tadqiqot 1960 yilda Broun va Gilman tomonidan nashr qilingan²⁸. Broun va uning hamkasblari xulosasiga ko’ra, murojaat shakllari eng avvalo so’zlovchi va tinglovchi o’rtasidagi munosabatga ko’ra tanlanadi va bu munosabat ikki semantik hajm va o’lchov orqali tahlil qilinishi mumkin: bular “kuch” (status, mavqe) va “yaqinlik”. Sotsiolingvistikada so’zlovchi va murojaat qilinayotgan shaxs o’rtasidagi tafovutni “kuch” va “yaqinlik” doirasida eng hal qiluvchi ahamiyatga ega, asosan, besh unurni

²⁵ Nosirov A. Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini “Yulduzli tunlar” romani misolida: filol.fanlari nomz. diss. - Toshkent, 1999. 11-bet.

²⁶ Mo’minov S. O’zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: filol. fan.diss. - Toshkent, 2000. 136-bet.

²⁷ Versehueren, J.2000. Understanding Pragmatics [M] Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press & London: Edward Arnold Publishers Ltd. - 313 6.

²⁸ Braun va Gilman 1960; Braun va Ford, 1961

ajratish mumkin. Murojaat qilayotgan shaxs va murojaat qilinayotgan shaxs o'rtasidagi munosabatga ta'sir qiladigan ushbu besh omil quyidagilar: yosh, jins, egallagan mavqe-lavozim, oilaviy-qarindoshlik aloqalarining mavjudligi hamda kishilarning munosabatidagi emotsional (hissiy) yaqinlik darajasi. Til orqali ifodalanadigan muloqot shaklida murojaat shakli tinglovchi yoki murojaat qilinayotgan shaxsga ilk ma'lumot yetkazish vazifasini o'taydi. Sotsiolingvist olimlarning murojaat so'zlarining qo'llanishiga oid chiqargan xulosalarning eng e'tiborga moligi shunda-ki, har qanday murojaat shaklining qanday sharoit, qaysi o'rinda qo'llanishiga oid qat'iy qoidalar mavjudligidir²⁹.

O'rinli qo'llangan murojaat shakli muloqotning silliq va samarali o'tishini, aksincha, noo'rin shakl esa muloqotni o'z yo'sinidan chiqarib, uning kechuvi, natijasiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Muloqotning ko'ngildagidek o'tishi uchun so'zlovchi tinglovchining yoshi, lavozimi, mavqeyi hamda o'zaro aloqa va suhbat vaziyatini nazarda tutgan holda tanlamog'i kerak. Tinglovchi so'zlovchi va murojaat qaratilgan shaxs(lar) o'rtasidagi munosabatni, o'zaro kayfiyat va tuyg'ularni qo'llanayotgan murojaat shakliga qarab aniqlab olishi qiyin emas.

Ma'lumki, murojaat shakli va u ifodalaydigan muayyan davr, ijtimoiy hayot va muhit mahsulidir. So'zlovchi va tinglovchining jamiyatda qanday orin egallashi, uning yoshi, jinsi, lavozimi, kasbi, mansabiga qarab murojaat shakllari o'zgarib boradi. Shu bilan birga murojaat shakli xalqning o'zligini anglashi qay darajada ekanligini ko'rsatuvchi mezonlardan biridir. "Murojaat birliklari kundalik hayotimizda, nutq faoliyati, nutq jarayonida keng qollaniladigan, o'zaro aloqa-aralashuvga xizmat qiladigan, so'zlovchining tinglovchiga bo'lgan munosabatini ifodalaydigan, o'zida turlicha konnotativ ma'nolarni, semantik "ohanglarni" tashiydigan o'tkir ta'sirchan vositadir³⁰. Darhaqiqat, murojaat birliklari hozirgi muloqot madaniyatimizdagi qo'llanishi tarixda qo'llanilgan murojaat birliklaridan farq qiladi, chunki ular muayyan tarixiy davr, ijtimoiy hayot va muhit mahsuli hisoblanadi. Davr o'tishi bilan bunday murojaat biriklari o'zgarib boraveradi. Sh.Iskandarova o'zbek xalqi muloqotida ishlatiluvchi murojaat shakllarini quyidagi omillar bilan izohlaydi³¹:

-ijtimoiy mansublik;

²⁹ Fasold R.2000.TheSOciolinguisticsofLangue [M] Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press & oxford: Blackwell Publishers Ltd.

³⁰ Nazarova, N. (2022). Лингвистическое исследование антропонимов в лексической системе. Центр научных публикаций (buxdu.Uz), 13(13).

³¹ Iskandarova Sh. Ozbek nutq odatining muloqot shakllari: fil., fan. nomz., diss. Toshkent, 1993.

- suhbatdoshlarning tanish-notanishligi;
- nutqiy harakat sharoiti;
- muloqotchilarning yoshi;
- ularning jinsi;
- yashash joyi;
- uslubiy holat;
- muloqotchilar xarakteri;

Yuqoridagi tasniflar asosida shuni ta'kidlash lozimki, murojaat shakllarini tanlashda ularning har biri muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda murojaat birliklarini sotsiolingvistik yondashuv yordamida o'rganishni ko'rib chiqishda, tilshunoslar tomonidan murojaatlar pragmatikasiga yoki to'g'ri tanlash qoidalariga, yoki moslik qoidalari va murojaatlar sintagmatikasiga murojaat qilish tavsiya etiladi. L.P.Rijovanning ta'kidlashicha, "murojaat muloqot jarayonida muloqot qiluvchilar o'rtasidagi ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning ko'rsatkichi sifatida ishlaydi. Murojaatning turli shakllarini tanlashda tanishlik darajasining pragmatik presuppozitsiyalari va muloqotning tabiati presuppozitsiyalari bilan belgilanadi, bunda muloqotning turli yo'nalishlar bo'yicha taqsimlanishiga asoslanadi. Ushbu taxminlar asosida murojaatning neytral va norasmiy shakllari farqlanadi, bu esa murojaat original ijtimoiy-tartibga solish funksiyasini amalga oshirishni belgilaydi"³².

Y.A.Aysakova o'zining nomzodlik dissertatsiyasida murojaatlarni sotsiolingvistik yondashuv asosida tadqiq etadi. Tilshunos har bir murojaat shaklining ijtimoiy konnotatsiyalarini, muayyan aloqa sharoitida murojaatlardan foydalanish imkoniyati yoki imkonsizligini o'rganishga yordam beradi, deb hisoblaydi³³. Tadqiqotchilar tomonidan murojaatlarni tanlashda ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar sifatida quyidagilarga ishora qiladilar:

- murojaatlarda ijtimoiy maqom va muloqot qiluvchilarning muloqot jarayonidagi roli;
- ijtimoiy maqomlarning teng yoki tengsizligi;
- suhbatdoshlarning jamiyatdagi doimiy ijtimoiy maqomi hamda xususiyatlaridan kelib chiqib belgilanadi.

³² Рыжова Л.П. Обращения как компонент коммуникативного акта: Автореф. дис ... канд. филол. наук. М., 1982. — 3 с.

³³ Айсакова Е.А. Социальная и социокультурная дифференциация обращений в современном русском языке: дисс., к.ф.н. М., 2008. — С. 18

Muloqot ishtirokchilarining muloqotdagi roli deganda shaxsning muayyan vaziyatdagi umumiy qabul qilingan standart xatti-harakatlar to'plami tushuniladi. Ta'kidlanishicha, muloqot qiluvchining ijtimoiy roli va tegishli maqomi murojaatlarni tanlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Murojaat qiluvchining maqomi uning qaysi ijtimoiy guruh vakili va qaysi sohaga mansubligi, kasbi, ma'lumoti kabilar bilan belgilanadi. M.Irisqulovning fikriga ko'ra, har bir jamiyat a'zosi tilning sotsiologik ishlatish qoidalarini o'zlashtirib olishi kerak. Gapirovchining til malakasi har bir muayyan vaziyatda til vositalaridan mazkur shart-sharoitga to'g'ri keladiganlarini tanlay bilishga qarab belgilanadi³⁴. Bundan tashqari muloqot jarayonida kommunikatlarning yoshi ham murojaat birliklarini tanlashga ta'sir ko'rsatadi. Muloqot bir xil yoshdagi kishilar o'rtasidami yoki turli avlod vakillari doirasida bo'lishiga qarab murojaat birliklari tanlanadi. Kommunikatlarning jinsi, ya'ni murojaat qiluvchi va adresat jinsi ham murojaat birliklarini tanlashda farqlashga e'tibor qaratishni talab qiladi. Bu, albatta, deyarli barcha tillar uchun muhim. Shu jihatdan olib qaralganda erkaklar va ayollarga qo'llaniluvchi murojaatlar o'rtasida keskin farqlanishlar kuzatiladi. Bu haqida biz ishimizning keyingi faslida fikr yuritimiz. Yuqoridagilar yordamida muloqot qiluvchilarning bir-biriga o'zaro ta'siri amalga oshadi. Bir tilda so'zlashuvchilarning ijtimoiy tabaqalanishi, ularning doimiy ijtimoiy mavqeyi hamda o'zgaruvchan ijtimoiy rollari murojaat birliklarini tanlanishiga, muloqotning xoslanishiga va natijada ona tilida so'zlashuvchilarning bir necha guruhiga tegishli birliklarning, uslubiy jihatdan belgilangan shakllarning alohida guruhlanishiga olib keladi. Shu sababdan muayyan ijtimoiy guruhlarga xos nutqiy odob qoidalari ulardagi nutqiy etiketga xos tasavvurlarni ko'rsatibgina qolmay, balki boshqa ijtimoiy guruhlarning nutqiy odob qoidalaridan keskin farqlanishi ham ko'rsatadi:

- vaziyat turi (rasmiy, norasmiy, yarim rasmiy);
- suhbatdoshlarning tanishlik darajasi (tanish, notanish, judayam yaqin tanish);
- suhbatdoshga munosabat (hurmat bilan, ehtirom bilan, neytral, do'stona, rasmiy, norasmiy);
- adresant va adresatning shaxsiy xususiyatlari;
- joy (uyda, ko'chada, yig'ilish yoki konfrensiyalarda)³⁵.

Keltirilgan fikrlardan ko'rish mumkinki, murojaat birliklarini tanlashga ta'sir etuvchi omillar haqida ko'plab tadqiqotchilarning fikrlari bir-biriga yaqin. Shuning

³⁴ Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. Тошкент.: "Ўқитувчи", -Б.165.

³⁵ Стернин И.А. Коммуникативное поведение и межнациональная коммуникация // Этнопсихологические аспекты преподавания ин. яз. М., 1996. – С. 66-67.

uchun ham keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda murojaat birliklarining nutq jarayonidagi ifoda imkoniyatlarini ochib berish hamda ularning mazmuniy tuzilishini belgilashda nutqiy vaziyat va muloqot ishtirokchilarining nutq obyekti haqidagi umumiy ma'lumotlari va shu tildan foydalanish ko'nikmalari kabi omillar muhim ahamiyatga ega ekanligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Murojaat birliklarini qo'llashda kommunikativ vaziyat kim-kimga, nima haqida, nima uchun, qachon-qanday sharoitda, qanday vosita bilan so'zlashishni o'z ichiga oladi.

